

О РОЛИ ВРАЧА В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ

Норкулова Мубина Тургун кизи

Студентка лечебного факультета

Ташкентского государственного медицинского университета

Атамуратова Феруза Садуллаевна

Научный руководитель к.ф.н., доцент кафедры Социальных наук

Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471377>

Актуальность. Вопрос о роли медицины и врачей в религиозных учениях остаётся актуальным как в историко-культурологическом, так и в этическом аспекте. В эпоху глобализации и духовного переосмысления ценностей всё больше внимания уделяется интеграции морально-нравственных основ в профессиональную деятельность врачей. Священные тексты распространённых религий — Библия, Коран, Веды и другие — не только затрагивают вопросы здоровья, болезни и исцеления, но и формируют высокие этические стандарты, задавая ориентиры гуманности, сострадания и ответственности в медицинской практике.

Цель исследования. Целью настоящей работы является выявление и сравнительный анализ представлений о врачах, лечении и медицинской этике в священных текстах трёх распространённых религий: христианства, ислама и индуизма. Исследование направлено на раскрытие духовно-нравственного фундамента медицины в религиозной традиции.

Материалы и методы. Материалы исследования включают канонические тексты Ветхого и Нового Завета, Коран и Хадисы, а также фрагменты из Аюрведы. Применялись методы контент-анализа, сравнительно-исторического анализа и герменевтики для интерпретации религиозных установок и концепций, связанных с лечением и медицинской практикой.

Результаты. Анализ показал, что в священных текстах медицина признаётся важнейшей частью человеческой жизни и духовного служения:

В Библии врач рассматривается как помощник Бога. В книге Сираха (38:1–2) сказано: *«Почитай врача по надобности в нём, ибо и его создал Господь... Господь создал из земли лекарства, и благоразумный человек не будет ими пренебрегать»* [1]. Лечение представлено не как вмешательство в божественную волю, а как проявление Божьей заботы о человеке. Христос в Новом Завете часто выступает в роли исцеляющего, подчёркивая, что физическое исцеление идёт рука об руку с духовным.

В Коране и хадисах прямо не упоминается профессия врача, однако медицина рассматривается как дозволенная сфера деятельности, а забота о здоровье — как важная часть человеческой жизни. Согласно исламскому мировоззрению, врачи выступают лишь в роли «себаб» (причины, средства), тогда как исцеление принадлежит одному лишь Аллаху. Кроме того, в хадисе, переданном Абу Даудом, говорится: *«Воистину, Аллах ниспослал болезнь и ниспослал средство от неё, и на каждую болезнь есть лекарство. Так лечитесь же, но не лечитесь запретным»* [2]. Следовательно, лечение допускается шариатом и даже поощряется, если не нарушаются его нормы. Врач в исламе рассматривается как средство, а исцеление зависит от воли Аллаха.

В индуистской традиции медицина тесно связана с философией гармонии между телом, разумом и атманом (душой). В одном из основных трактатов Аюрведы, говорится: *«Пусть гуманность станет твоей религией... идя к пациенту, успокой свои мысли и чувства, будь добр и человечен и не ищи в своем труде выгоды...»* [3].

Это отражает глубоко духовный подход к лечению, характерный для Аюрведы, где врач не просто специалист, а проводник баланса и внутренней чистоты. Медицина рассматривается как путь дхармы — морального долга, а забота о больном включает не только физическое вмешательство, но и душевную поддержку, сострадание и стремление к бескорыстному служению.

Вывод. Священные тексты распространённых религий придают врачебной профессии высокое морально-духовное значение, определяя её как богоугодное служение, направленное на восстановление здоровья и поддержание жизненного баланса. Эти представления актуальны и сегодня, особенно в контексте формирования гуманистической медицинской этики, воспитания эмпатии и профессионального самосознания будущих врачей.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Библия. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Глава 38// https://mosmit.ru/library/bible/vethy_zavet/prorok/sir/38/
2. Сунан Аби Дауд. 11. Глава: О лекарственных средствах, использование которых запрещено // <https://isnad.link/book/sunan-abu-dauda/22-kgna-o-vrachevaniya-hadisy-3855-3925/11-glava-o-lekarstvennyh-sredstvah-ispolzovanie-kotoryh-zapresheno>
3. Гусева, Н. Аюрведа наука о жизни / Н. Гусева // Наука и жизнь. – 1969. – № 5. – С. 62–70.
4. Atamuratova Feruza Sadullaevna. (2025). QADIMGI HINDISTON TIBBIYOT ETIKASINING ASOSIY TAMOIILLARI. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 4(4), 136–139. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/1286>